

YAKKA KURASHNING TAVSIFI VA UNING ASOSIY TUSHUNCHALARI

Xasanov Ilyos To‘ychiyevich.

Termiz davlat pedagogika instituti Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi kafedrasida professori.

Annotatsiya: Yakka kurash ham axloqiy va axloqiy qadriyatlarni rivojlantirishga yordam beradi. Sportchilar xulq-atvor qoidalari va me'yorlariga rioya qilishni o'rganadilar, raqib va murabbiyga hurmat ko'rsatadilar, halollik, adolat va intizomni rivojlantiradilar. Sport etikasi va halol o'yin Yakka kurashning asosiy tamoyillari bo'lib, kurashchilarda odob va yaxshi xulq-atvorni shakllantirishga yordam beradi.

Kalit so‘z: Yakka kurash, usul, jang san'ati, yunon-rum kurashi, jismoniy tayyorgarlik, texnik mahorat, aqliy mustahkamlik.

Yakka kurash ikki raqib o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri to'qnashuvga asoslangan sport turi bo'lib, ulardan faqat bittasi g'alaba qozonadi. Ushbu sport fanlarida jismoniy tayyorgarlik, texnika, taktika va aqliy kuch muhim o'rin tutadi. Ular jismoniy faollik, raqobat ruhi va strategik fikrlash elementlarini birlashtiradi.

Yakka kurash - g'olibni aniqlash uchun ishtirokchilar bir-biri bilan to'g'ridan-to'g'ri qarama-qarshilik qiladigan sport turlari. Ular jismoniy faollik, strategik fikrlash, texnika va taktikani o'zida mujassamlashtirib, raqobat muhitini yaratib, kuch, chaqqonlik va mahoratni sinab ko'radi.

Yakka kurashini turli xil parametrlarga ko'ra tasniflash mumkin, masalan, kontakt (aloqa) turi, qo'llaniladigan usullar, madaniy va tarixiy ildizlar. Eng mashhur jang san'atlari orasida:

1. Boks: Boks - bu jang san'ati bo'lib, unda ikki raqib bir-biriga qarshi faqat mushtlarini ishlatadi. Musobaqalar tartibga solinadigan ringda o'tkaziladi, bu erda

jangchilar raqibning boshi va tanasiga zarba berishga harakat qiladilar, bu esa zarbalardan qochadi.

2. Kikboksing: Kikboksing - bu boks va turli tepish usullarining kombinatsiyasi. Jang san'atining bu turida zarbalar, zarbalar, tizzalar va tirsaklarga ruxsat beriladi. Kikboksing turli xil zarba kombinatsiyalari va texnikasiga e'tibor qaratadi.

3. Muay Thai: Muay Thai, shuningdek, tay boksi sifatida ham tanilgan, an'anaviy Tailand jang san'atidir. U zarbalar, zarbalar, tizzalar va tirsaklarni birlashtiradi. Muay Thai o'ziga xos texnikasi va ajoyib zarbalari bilan mashhur.

4. Dzyudo: Dzyudo yapon jang san'ati turi bo'lib, dinamik otish va ushlab turishdan foydalanishga asoslangan. Dzyudoning maqsadi raqibning texnikasi va kuchidan foydalanib, uni nazorat qilish va g'alabaga erishishdir.

5. Yunon-rum kurashi: yunon-rum kurashi klassik kurash turi bo'lib, u erda pastki oyoq-qo'llarga hujum qilish taqiqlanadi. Kurashchilar yuqori tanasi yordamida raqibni uloqtirish yoki nazorat qilishni maqsad qiladi.

6. Erkin kurash: Erkin kurash - pastki oyoq-qo'llarga hujum qilishga ruxsat berilgan kurash turi. Kurashchilar texnika va kuchdan foydalangan holda raqibning pozitsiyasi va nazorati uchun kurashadilar.

7. Taekvondo: Taekvondo - zarba va zarbalarni birlashtirgan koreys jang san'ati. Shuningdek, u blokirovka, parrying va turli xil harakat shakllarini o'z ichiga oladi.

Har bir Yakka kurashining o'ziga xos qoidalari, texnikasi, strategiyasi va mashq qilish usullari mavjud. Ularning barchasi yuqori jismoniy tayyorgarlik, moslashuvchanlik, kuch, chidamlilik, shuningdek, texnik mahorat va psixologik barqarorlikni talab qiladi.

Yakka kurash har qanday yoshdagi va jismoniy tayyorgarlik darajasidagi odamlarni o'ziga jalb qiladi. Ular nafaqat jismonan chiniqtirish va kurash mahoratini

oshirish imkoniyatini beradi, balki bir qator ijobiy fazilatlar va qadriyatlarni rivojlantirishga ham yordam beradi

Yakka kurashning asosiy jihatlaridan biri jismoniy tayyorgarlikdir. Tanlangan jang san'ati turi bo'yicha muntazam mashg'ulotlar mushaklarni kuchaytirishga, moslashuvchanlikni va harakatlarni muvofiqlashtirishni yaxshilashga, shuningdek, chidamlilik va umumiy jismoniy tayyorgarlikni oshirishga yordam beradi. Jangchilar kuch, tezlik, reaksiya va jismoniy stressga qarshilikni rivojlantiradilar, bu esa musobaqa davomida raqibga samarali qarshilik ko'rsatishga imkon beradi.

Yakka kurashning muhim tarkibiy qismi texnik ko'nikmalarni rivojlantirishdir. Sportchilar turli zarbalar, bloklar, tutib olishlar, uloqtirishlar, bo'g'ish va nazorat qilish usullarini, shuningdek, tanlangan jang san'ati turiga xos bo'lgan boshqa elementlarni o'rganadilar. Texnikalarni o'zlashtirish jangda yuqori mahorat va samaradorlikka erishish uchun ehtiyotkorlik bilan mashq qilish, takrorlash va doimiy takomillashtirishni talab qiladi.

Nihoyat, Yakka kurash ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lib, hamfikrlar jamoasini shakllantirishga hissa qo'shadi. Sportchilar birgalikda mashq qilishlari, musobaqalashishlari va bir-birlarini qo'llab-quvvatlashlari mumkin bo'lgan jamoalar yoki klublarga qo'shilishadi. Bu do'stlik, hurmat, hamkorlik va jamoaviy ruhni shakllantirishga yordam beradi.

Yakka kurash tavsifi ularning ko'p qirrali tabiati va ahamiyatini jismoniy, psixologik, axloqiy va ijtimoiy jihatdan aks ettiradi. Ushbu sport fanlari jismoniy rivojlanish, texnik mahorat, aqliy qobiliyatlarni rivojlantirish va qadriyatlarni shakllantirish uchun imkoniyatlarni taklif qiladi. Ular nafaqat raqobatlashish va shaxsiy maqsadlarga erishish imkoniyatini taqdim etadi, balki sog'lom turmush tarzi, tartib-intizom, o'ziga ishonch va ijtimoiy inklyuziyani targ'ib qiladi.

Yakka kurashda ushbu sport fanlarini tushunish uchun asos bo'lib xizmat qiladigan bir nechta asosiy tushunchalar mavjud:

1. Jangchilar: Jangchilar yoki sportchilar bir-biri bilan raqobatlashadigan jangchilardir. Ular maxsus tayyorgarlikdan o'tadilar, jumladan, jismoniy tayyorgarlik, texnika, taktika va strategiya bo'yicha mashg'ulotlar.

2. Vazn toifalari: Musobaqalar uchun teng sharoitlarni ta'minlash uchun jang san'atida vazn toifalari qo'llaniladi, ular doirasida sportchilar musobaqalashadilar. Har bir toifada barcha ishtirokchilar uchun adolat va teng imkoniyatlarni ta'minlash uchun o'ziga xos vazn oralig'i mavjud.

3. Raundlar va vaqt: Yakka kurash ma'lum vaqt oralig'ida raundlar formatida o'ynaladi. Raundlar jang san'ati turlariga qarab davom etishi mumkin. Raunda jangchilar g'alaba qozonish uchun o'z mahoratlari va taktikalaridan foydalangan holda raqobatlashadilar.

4. G'alaba: Yakka kurashning asosiy maqsadi g'alaba qozonishdir. G'olibni jang san'atining ma'lum bir turi qoidalariga qarab turli yo'llar bilan aniqlash mumkin. Bu nokaut, texnik ustunlik, ochkolar yoki raqibning servisi bo'lishi mumkin.

5. Texnika: Yakka kurashda texnika muhim rol o'ynaydi. Sportchilar raqibga qarshi kurashda foydalanish uchun turli xil texnikalarni, blokirovkalarni, tutib olish, zarbalar, uloqtirish, bo'g'ish va tanaffuslarni o'rganadilar va mashq qiladilar. Texnikani o'zlashtirish ko'p vaqt, amaliyot va tajribani oladi.

6. Taktika va strategiya: Har bir jang san'ati o'ziga xos xususiyatlarga ega va turli taktik yondashuvlarni talab qiladi. Sportchilar o'zlarining kuchli tomonlari, raqibning zaif tomonlari, jangdagi vaziyat va musobaqa qoidalariga asoslanib strategiyalarni ishlab chiqadilar. Taktika va strategiyadan to'g'ri foydalanish jangda ustunlik berishi mumkin.

7. Hakamlilik va qoidalar: Barcha Yakka kurashning o'z qoidalari va hakamlilik qarorlari bor. Hakamlar jangni nazorat qiladi va qoidalarning bajarilishini baholaydi. Shuningdek, ular gol urish, ogohlantirishlar va diskvalifikatsiyalar haqida qaror qabul qilishadi. Qoidalarga rioya qilish jang san'ati musobaqalarining muhim jihati hisoblanadi.

Yakka kurashning tavsifi va ularning asosiy tushunchalari ushbu sport fanlarining mohiyatini va o'ziga xos xususiyatlarini tushunishga yordam beradi. Jang san'atining xilma-xil turlari, ularning qoidalari va xususiyatlari ularni hayajonli qiladi va sportchilar va tomoshabinlarda qiziqish uyg'otadi.

8. Tayyorgarlik va mashg'ulotlar: Yakka kurash sportchilardan jiddiy tayyorgarlik va tayyorgarlikni talab qiladi. Ular jismoniy shakllari ustida ishlashlari, kuch, chidamlilik, moslashuvchanlik va harakatlarni muvofiqlashtirishni rivojlantirishlari kerak. Bundan tashqari, sportchilar o'zlarining texnik ko'nikmalarini oshirishlari, taktika va strategiyani o'rganishlari, raqobatbardosh vaziyatlarni o'rganishlari va simulyatsiya qilishlari kerak. Muntazam va maqsadli mashg'ulotlar Yakka kurashga tayyorgarlikning muhim qismidir.

9. Jismoniy va psixologik jihatlar: Jangovar sport turlari ham jismoniy, ham psixologik jihatlarni qamrab oladi. Sportchilarning jismoniy tayyorgarligi ularga kurashning yuqori shiddatiga bardosh berish, optimal jismoniy holatni saqlash va texnikadan maksimal samaradorlik bilan foydalanish imkonini beradi. Biroq, sportchilarda jismoniy kuch va chidamlilikdan tashqari, aqliy qattqlik, konsentratsiya, o'ziga ishonch va his-tuyg'ularni nazorat qilish qobiliyati ham bo'lishi kerak. Jang san'atida muvaffaqiyatga erishishda psixologik tayyorgarlik muhim rol o'ynaydi.

10. Xavfsizlik va axloq: Xavfsizlik yakka kurashning muhim qismidir. Sportchilar mashg'ulotlar paytida ham, musobaqalar paytida ham xavfsizlik qoidalari va qoidalariga rioya qilishlari kerak. Etika ham jang san'atining muhim jihati hisoblanadi. Sportchilar sport odob-axloq qoidalariga rioya qilishlari, raqibga hurmat ko'rsatishlari, musobaqa davomida halol va adolatli bo'lishlari, shuningdek, sport tashkilotlari tomonidan belgilangan o'zini tutish qoidalari va me'yorlariga rioya qilishlari shart.

11. Ahamiyati va qo'llanilishi: Yakka kurash sport uchun ham, jismoniy tarbiya va o'zini o'zi himoya qilish uchun ham katta ahamiyatga ega. Ular sportchilarning

jismoniy va psixologik fazilatlarini rivojlantiradi, etakchilik qobiliyatlarini shakllantiradi, muvofiqlashtirish va umumiy jismoniy tayyorgarlikni yaxshilaydi. Bundan tashqari, Yakka kurashlari o'z-o'zini himoya qilish va haqiqiy hayotda amaliy qo'llanmalarga ega, bu erda himoya qilish va samarali qarshi turish qobiliyati muhim mahoratdir.

Yakka kurashining tavsifi va ulardagi asosiy tushunchalar ushbu sport fanlarining mohiyati va ahamiyatini yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Ushbu tushunchalar sport mashg'ulotlari, texnika, taktika, qoidalar, xavfsizlik, axloq va Yakka kurash kabi turli jihatlarni qamrab oladi. Muvaffaqiyatli jang san'ati bilan shug'ullanish uchun jismoniy tayyorgarlik, texnik mahorat, aqliy mustahkamlik, sport qoidalari va qoidalariga rioya qilish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Даминов И.А. Совершенствование технико-тактической и психологической подготовки юных дзюдоистов. Общество и инновации. 2, 11/S (дек. 2021), 175-180.
2. Даминов И.А., Сравнительный анализ национальных видов борьбы стран мира. “Фан-спортга” илмий назарий журнали. №1.2023 йил. 48-52 б
3. Расулов Г.Ф. Применение цифровых технологии в образовании. Вестник науки и образования. № 10 (113) Часть 3. 2021. 122-124с
4. Яна куш узинг адабиетдан
5. Atamurotovich E. K. et al. Financial And Tax Economic System In Surhan Oasis //Journal of Positive School Psychology. – 2022. – Т. 6. – №. 10. – С. 2128-2141.
6. Hasanov I. T. ORGANIZATIONAL BASIS OF PHYSICAL EDUCATION OF CHILDREN IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS //Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT 2 (6) 181-182. <https://literature.academicjournal.io/index.php/literature/article/view>. – 2022. – Т. 434.

7. Хасанов И. Surxondaryolik paralimpiyadachi sportchilarning O‘zbekiston terma jamoasi tarkibidagi ishtiroki va natijalari //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 159-163.
8. To‘ychievich X. I. ATHLETES OF SURKHANDARYO ARE IN THE UZBEKISTAN PARALYMPIC TEAM TEAM //INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 5-10.
9. To‘ychievich X. I. ATHLETES OF SURKHANDARYO ARE IN THE UZBEKISTAN PARALYMPIC TEAM TEAM //INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 5-10.
10. Hasanov I. T. ORGANIZATIONAL BASIS OF PHYSICAL EDUCATION OF CHILDREN IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS //Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT 2 (6) 181-182. <https://literature.academicjournal.io/index.php/literature/article/view>. – 2022. – Т. 434.